

Підсумовуючи огляд історичної топографії єпископської частини дитинця (єпископського двору), слід зазначити, що на даний час названа територія є найкраще дослідженою частиною Переяслава Руського. До ансамблю єпископського двору входили: кам'яні Єпископські ворота дитинця з надбрамною церквою Св. Феодора Стратилата; кам'яна стіна єпископського двору з воротами, що починалась від церкви Св. Феодора й виходила до валу дитинця на лівому березі р. Альти; собор Св. Архістратиґа Михаїла з “великою пристроєю” – прибудованою до північно-східного кута собору в процесі його зведення каплицею та чисельними поховальними прибудовами до південної стіни собору; невелика капличка біля південно-східного кута собору; “строенье банное камено” – громадська лазня, що використовувалась також і з метою лікування хворих. Не підлягає сумніву, що на території єпископського двору розташовувались ще деякі дерев'яні споруди, не виявлені під час археологічних досліджень. Йдеться про житлові приміщення, де мав проживати єпископ та його клірос, різні допоміжні та господарські приміщення, а також лікарню, де відбувалось лікування хворих.

За нашими підрахунками, загальна площа, яку мали займати всі перераховані вище об'єкти, складала близько 1,85 га. У головних своїх рисах ансамбль єпископського двору сформувався у кінці XI ст., однак його територія була виділена ще в кінці X ст., коли засновувалось місто.

Кукула Р. О.

Молодший науковий співробітник
Національний заповідник “Давній Галич”

САКРАЛЬНІ ПАМ'ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ ДАВНЬОГО ГАЛИЧА

Археологічні дослідження свідчать, що княжий Галич був розташований за 5 км південніше від сучасного, на правому березі р. Лукви (східна околиця с. Крилос). Центральна частина княжого міста була між р. Луквою та Мозолевим потоком на Крилоській горі. Найдавніша частина міста – Золотий Тік. Далі на південь розташовувався міський посад, який захищала з південної сторони потрійна лінія оборонних валів. Найбільша кількість церков була у сучасному Крилосі, Шевченковому та Залукві. Діяло по 9 храмів. Жителі центральної частини середньовічного Галича мали 3 церкви [1, 25].

Звернемо увагу на декілька цікавих археологічних пам'яток галицьких околиць. Однією з них є Іллінська церква XII–XIII ст. Це музеєфікований об'єкт культурної спадщини, розміщений на пагорбі “Убіч” в урочищі “Прокаліїв сад”. Тут, до середини XVIII ст., існував монастир з білокам'яним храмом Прп. Іллі. З XVI ст. церкву Св. Іллі згадують в історичних джерелах. За ними А. Петрушевич стверджував, що Іллінський монастир був діючим у першій половині XVI ст.: благодійниця галицького релігійного центру королева Бона Сфорца подарувала монастирській церкві старовинне крісло із зображенням свого герба [2, 58]. Припускають, що храм був зруйнований під час турецького нападу в 1676 р. Легат про його відновлення підписав у 1708 р. єпископ Йосиф Шумлянський. Іллінську церкву в цьому документі владики назвав найстарішою з усіх [3, 80]. Це може бути доказом про її існування ще в княжі часи. О. Іларіон Карп'як у середині XX ст. розшукав документи, в яких говорилося, що у келіях Святоїллінського монастиря з ініціативи єпископа П. Білянського в 90-х рр. XVIII ст. відкрилася однорічна єпархіальна семінарія [4, арк. 96, 98]. Перші розкопки провели Л. Лаврецький та І. Шараневич у 1886–1887 рр. Це була ротонда, до якої з заходу прилягав прямокутний притвір, а зі сходу – півкругла апсида [5, 73]. Загальна площа пам'ятки 226 м². Потужність культурного шару XIII – початку XIX ст. – 1,7 м. Елементи декору храму вказують на приналежність споруди до галицької архітектурної школи XII–XIII ст. Під час археологічних досліджень виявлено рештки порталу: восьмигранні колонки і валки з архівольту, покриті різьбленим рослинним орнаментом. У похованнях знайдено складний позолочений хрест, залишки саркофага [6].

Одним із значних фактів є те, що у церкві Прп. Іллі побував 17 березня 1727 р. автор Першої Української Конституції – гетьман Пилип Орлик [7, 25]. Нині на місці церкви Прп. Іллі встановлено пам'ятний хрест, а фундаменти музеєфіковано [8].

Фундаменти церкви Свв. Кирила та Мефодія XII–XIII ст. розташовані на пагорбі правого берега р. Лімниці на захід від с. Крилос [3, 72]. Основними речовими знахідками є фрагменти білокам'яного цоколю, три групи полив'яних керамічних плиток, два варіанти плиток з рельєфом, покритих жовтою, зеленою поливою із зображенням грифона. 1882 р. при північній межі лісу “Діброва” парох с. Залуква о. Лев Лаврецький із львівським істориком І. Шараневичем відкрили фундаменти чотиристовпної триапсидної кам'яної церкви. На початку XX ст. їх в кількох місцях розкрив О. Пеленський і опублікував після цього дещо відмінний план [3, 74-75]. Археолог Ю. Лукомський відносить пам'ятку до вежоподібних храмів нового стильового напрямку в архітектурі Древньої Русі, які зводились в кінці XII ст. [9, 24].

Фундамент церкви на Царинці.
Фото Ю. Лукомського

Зі звіту І. Шараневича відомо, що розкопані в 1882 р. фундаменти “Полігону” були законсервовані у 1884 р. [11, 9-10]. Будовою невизначеної приналежності вважав “Полігон” і М. М. Воронін. Я. Пастернак зазначав, що це “скоріш каплиця, аніж оборонна вежа” [12, 76-77]. На початку 1950-х рр. в Галичі працювала експедиція М. К. Каргера, місце “Полігону” було загублено. В ході розвідки 1978 р. експедиції О. М. Іоаннісіяна вдалось віднайти місце фундаменту, а в 1979 р. “Полігон” повторно відкрито галицьким загоном архітектурно-археологічної експедиції ЛОІА АН СРСР. О. Іоаннісіян розкопав фрагмент білокам'яної водосвятної чаші і поховання [13, 273]. На цей час територія відзначена металевим хрестом.

Фундамент церкви Спаса XII–XIII ст. – це городище з храмом на пагорбі Карпиця. Літопис Руський свідчить, що церква Св. Спаса була ним храмом галицького князя Володимирка Володаревича [14, 257-258]. Розкопки Л. Лаврецького та І. Шараневича з'ясували, що фундамент церкви у плані мав форму “дещо видовженого квадрата”, розділеного усередині на три нави, які закінчувались зі сходу трьома апсидами. Центральний купол підтримували 4 стовпи. Схематичний план фундаменту і розміри зробив Ю. Захарієвич. В основі – квадрат зі стороною 17 м. гальна довжина плану з апсидами становить 19,7 м, ширина фундаментів зовнішніх стін досягає 2,7 м, а глибина – 1,4 м [11, 9-10]. Невеликий уламок стіни, знайдений поруч із фундаментом, підтверджує ську техніку зведення муру. На деяких каменях

Фундамент Воскресенської ротонди.
Фото Ю. Лукомського

У 1882 р. на правому березі р. Лімниці Л. Лаврецький та І. Шараневич відкрили фундаменти давньої споруди. Ю. Захарієвич після обмірів протрактував план пам'ятки багатокутником з округленою східною частиною, що дістала назву “Полігон” або “Ротонда” [5, 83]. Цей об'єкт давнього Галича був розташований за 400 м на схід від р. Лімниця, в урочищі Карпів Гай. План ротонди ледь витягнутий із заходу на схід: більший діаметр становить 14,9, а поперечний до нього – 14,4 м. Фундамент опущений в культурний шар і на 40-50 см заглиблений в лесовий материк. Висота збереженого фундаменту – 0,90-1,00 м [10].

Фундамент церкви Кирила і Мефодія.
Фото Ю. Лукомського

траплялись залишки фрескового розпису [15, 96]. При північній стіні фундаменту в XIX ст. віднайдено білокам'яний саркофаг з останками поховання, що, ймовірно, слід пов'язувати з іменем Володимирка Володаревича. Під час розкопок 1882 р. знайдено уламки різьблених колонок, олов'яну привісну печатку галицького єпископа Косьми та ін. З одного боку вона мала викарбуване зображення погруддя Богородиці з піднятими руками та Ісусиком на колінах, а з іншого – напис церковнослов'янською. Знайдена печатка є орієнтиром у датуванні будівництва храму. Косьма був єпископом у 1165 р. [16, 1-4]. У роки Першої світової війни на пагорбі був опорний пункт. Під час копання шанців вояки знаходили поблизу руїн церкви зотлілі сувої пергаменту. Цей факт підтверджує існування у Спаській церкві архіву та бібліотеки. Культурний шар містить речові знахідки часів Давньої Русі. Траплялась кераміка трипільської культури [17].

Фундамент церкви Благовіщення.

Фото Ю. Лукомського

Фундаменти церкви Благовіщення XII–XIII ст. містяться на пагорбі в урочищі “Церквиська”. У 1884–1885 рр. І. Шараневич та о. Л. Лаврецький на полі В. Фіголя та коваля Мошинського розкопали фундаменти храму. Його назву встановили за переказами, записаними у 80-х рр. XIX ст. І. Шараневичем від паламаря крилоської Успенської церкви П. Маланія [5, 69]. Згадка про село з таким найменуванням є в “Актах земських” – у 1458 р. галицький староста Станіслав із Ходеча продав за 25 гривень опікунство над Крилоським монастирем та с. Підгороддя і церкву Благовіщення львівському вікарію Романові з Остапович [18, 94].

У 1987 та 1990 рр. Благовіщенську церкву досліджувала археологічна експедиція Львівського інституту народознавства ім. Крип'якевича під керівництвом В. Ауліха [19, 6]. Біля північної стіни фундаменту дослідники виявили частину монолітного саркофага та людські кістки. Серед поховального інвентарю – бронзові прикраси та ажурна золота коралина київського типу [20, 45]. Об'єкт відзначений металевим хрестом [21].

Фундамент церкви “Вознесіння” XII–XIII ст. Л. Лаврецький відкрив у 1884 р. І. Шараневич заочно зробив висновок, що фундамент подібний за формою та матеріалом до “Полігону” в урочищі “Карпів Гай [5, 76]. В. Антонович оглянув розкопи у 1885 р. і припустив, що ці фундаменти треба відносити до оборонних кам'яних веж [22, 72]. Повторні дослідження розпочав Я. Пастернак у 1941 р. Війна не дала до кінця вивчити об'єкт. Однак Я. Пастернак встиг зафіксувати план каплиці [12, 78]. Брак даних змусив звернутись до пам'ятки втретє у 1989 р. Розкопки розпочали археологи з Ленінграда, а продовжила експедиція інституту суспільних наук зі Львова, під час якої було локалізовано залишки кам'яного фундаменту. Тоді було зафіксовано багато давніх поховань. У 1994 р. під час досліджень галицької слов'яно-руської археологічної експедиції В. Барана (м. Київ) та Б. Томенчука (м. Івано-Франківськ) дійшли висновку, що це фундамент округлої будівлі, зовнішні контури якої досить розпливчасті й утворюють коло діаметром близько 10 м. Археологи зазначили, що споруда представляла собою зрубну дво- або триярусну дерев'яну церкву-каплицю, план якої був восьмигранним. Споруду датують XIII ст. [23, 19]. На місці церкви встановлено металевий хрест.

Фундамент церкви “На Царинці” XII–XIII ст. міститься біля підніжжя Крилоської гори. Вперше на цьому місці археологічні розкопки проводив В. Ауліх у 1982 р. Він відкрив рештки двоповерхового будинку з житловими кімнатами та господарськими угіддями. Тут виявили фрагменти давньоруської кераміки, цвяхи, заступи, скляні браслети, намисто. З цього дослідники зробили висновок, що у XII–XIII ст. в урочищі Царинка було боярське житло [24, 115]. Знайдені навесні 1986 р. крилоським трактористом Я. Федорняком румовища тесаного каміння та двох покрішок від саркофагів спокусило археологів розпочати дослідження [25]. Експедиція львівських археологів відкрила залишки храму-усипальниці. План храму має форму рівнораменного хреста видовженого зі сходу трьома апсидами. Загальні розміри пам'ятки становлять – 14,6×18,9 м. Фундамент викладений у рови річковим каменем на глині. Ширина їх 0,9-1,0 м, а глибина – 0,70-0,80 м. У внутрішній частині пам'ятки, зафіксовано три вапнякові саркофаги, у двох з яких були останки поховань [9, 16]. Вчені датують цю церкву другою половиною XII ст. [26].

Виявленню і дослідженню княжих церков завдячуємо А. Петрушевичу, Л. Лаврецькому, І. Шараневичу, Л. Чачковському, О. Пеленському, Я. Пастернаку, О. Іоаннісяну, М. Каргеру, О. Ратичу, В. Ауліху, Ю. Лукомському, Б. Томенчуку, Т. Ткачуку, О. Мельничуку та ін. Місце розташувань сакральних пам'яток археології відзначено пам'ятним знаком. Планується протрасування усіх фундаментів, музеєфікація.

Примітки

1. *Дідух В.* Галич. Фотоальбом. – Національний заповідник “Давній Галич”, видавництво “Манускрипт-Львів”, 2005.
2. *Петрушевич А.* Археологические находки близ города Галича // Вестник народного дома. – 1883. – Ч. 6.
3. *Peleński J.* Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie archeologicznych i źródeł archiwalnych. – Kraków.
4. ЛНБ, ф. 9, № 237/3. *Карп'як Іларіон.* Галицько-Львівська єпархія, Львів, 1958 (машинопис).
5. *Szaraniewicz I.* O rezultatach rozzukiwan archeologicznych w okolicy Halicha. – Lwow, 1888.
6. Паспорт об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини Іллінська церква (руїни) (Городище Крилос XVI (з храмом) Фундаменти церкви Св. Іллі).
7. Запис у щоденнику Пилипа Орлика під датою 17.III.1721 р.(архівний № невідомий).
8. Паспорт об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини Іллінська церква (руїни) (Городище Крилос XVI (з храмом) Фундаменти церкви Св. Іллі).
9. *Лукомський Ю. В.* Архітектурна спадщина Давнього Галича. – Галич, 1991.
10. Паспорт об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини. Фундаменти церкви св. Кирила та Мефодія. Поселення Залуква III (з храмом).
11. *Zacharjiewicz Y.* Wukopaliska w Zalukwi nad Dniestrem. – Dzwignia, 1882.
12. *Пастернак Я.* Старий Галич. – Івано-Франківськ : В-во “ПЛАЙ”, 1998.
13. *Іоаннісян О.* Раскопки древнерусской ротонды-квадрифолия в окрестностях Галича // АО 1979 г. – М., 1979.
14. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. С. Махновця; відп. ред. О. В. Мишанич. – К. : Дніпро, 1989.
15. *Szaraniewicz I.* Die Franciscaner-Kirche in Halitsch. – Wien, 1888.
16. *Грушевський М.* Печатки з околиць Галича // ЗНТШ. – Львів, 1900. – Кн. 6. – Т. 38.
17. *Коваль І.* Світильник мудрості // Прапор перемоги. – 1989. – 13 травня.
18. AGZ. – Т. VII. – Lwow, 1878.
19. *Ауліх В., Джеджора О., Лукомський Ю.* Дослідження Галицького подолу (1987 р.) // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 1991.
20. *Лукомський Ю.* На прощу до княжого міста // Літопис Червоної Калини. – 1991. – № 1.
21. Паспорт об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини. Фундаменти церкви Благовіщення Поселення Крилос XXVIII (з храмом).
22. *Чачковський Л., Хмилевський Я.* Княжий Галич. – Станіслав, 1938.
23. *Томенчук Б.* Археологія дерев'яних храмів Галицького князівства // Галицько-буковинський хронограф. – 1996. – № 1.
24. Археологічні пам'ятки Прикарпаття і Волині ранньослов'янського і давньоруського періодів. – К., 1982. – № 34.
25. *Коваль І.* Відкриття в Крилосі // Прапор перемоги. – 1987. – 10 січня.
26. *Лукомський Ю.* Археологічні розкопки // Галицьке слово. – 1993. – 18 серпня.

Озерянський М. В.

Чернівецько-Буковинська консисторія Української Православної церкви

ПОХОВАЛЬНИЙ ОБРЯД НАСЕЛЕННЯ ВЕРХНЬОГО ПРУТУ ТА СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ'Я

Для вивчення духовної культури земель України важливе значення мають археологічні матеріали. Значна кількість знахідок, що дає можливість охарактеризувати еволюцію поширення християнства у державотворчій період, була виявлена на території Буковини (сучасна Чернівецька обл.). Землі регіону, розташовані у межиріччі Черемошу, Верхнього Пруту та Середнього Дністра, здавна належали до важливих транс'європейських шляхів.

Одним з таких значущих джерел вивчення історії та культури названих земель X – середини XIV ст. є могильники, нині відомі в понад 100 пунктах з курганными захороненнями і близько 40 – з ґрунтовими, на переважній більшості яких проводилися розкопки. Вони містилися на відстані 1-1,5 км від поселення, причому, ранні (курганні) розташовувалися в низовині, а пізніші – на підвищенні. Щодо ґрунтових (плоских) могильників, то через відсут-

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцяті Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015